

Recibido: 01-12-2022 / Aceptado:15-01-2023 / Publicado:19-01-2023

**Recuperación de cartera vencidas y
su incidencia en la liquidez de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Sac Latacunga**

Pilalumbo-Umajinga Edwin Danilo

Multidisciplinary Latin American Journal
(ISSN: 2960-8414) Vol. 1 Núm. 1 (2023)

Recuperación de cartera vencidas y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga

Resumen: El sistema financiero constituye un pilar fundamental en la economía de un país, donde las cooperativas y los bancos son los actores que sobresalen o preceden en cuanto a cobertura y servicios. Establecer las cualidades en el funcionamiento de los sectores cooperativo y bancario en el Ecuador a nivel nacional. En la presente investigación es analizar el manejo de recuperación de cartera vencida y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga., en el departamento de negocios se encontraron investigaciones de diferentes fuentes confiables para adquirir conocimientos y compartir a los colaboradores , de esta manera corregir la falencia que existe en dicha entidad financiera, y puede llevar a cabo una mejora a sus funciones y también ayudará a optimizar el control de tiempo. De acuerdo con el análisis interpretación de afectación de liquidez en la cooperativa Sac Latacunga el 80% de encuestados mencionados que, si afecta a la liquidez en la entidad, por socios morosos lo que genera falta de liquidez en la entidad, pero como lo demuestra la liquidez no es uno de sus fuertes esto se menciona gracias al análisis de los estados financieros de la institución. su normal funcionamiento a más de ello la entidad no realiza la Provisión de Cuentas Incobrables, no dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Palabras clave: Liquidez, Cooperativas, Cartera, Morosidad.

Recovery of overdue portfolios and its impact on the liquidity of Sac Latacunga Savings and Credit Cooperative

Abstract: The financial system constitutes a fundamental pillar in a country's economy, where cooperatives and banks are the prominent actors in terms of coverage and services. This research aims to analyze the management of overdue portfolio recovery and its impact on the liquidity of the Sac Latacunga Savings and Credit Cooperative in Ecuador at the national level. In the course of this investigation, various reliable sources were consulted in the business department to acquire knowledge and share it with collaborators. This will help address the deficiencies in the financial institution and improve its functions while optimizing time control. According to the analysis and interpretation of liquidity impact at the Sac Latacunga Cooperative, 80% of the respondents mentioned that it does affect the liquidity in the institution due to delinquent members, leading to a lack of liquidity. Additionally, it is evident from the financial statements analysis that liquidity is not one of its strong

points. Furthermore, the institution does not make provisions for uncollectible accounts, failing to comply with the regulations established by the Superintendence of Popular and Solidarity Economy.

Keywords: Liquidity, Cooperatives, Portfolio, Delinquency.

Recuperação de carteiras vencidas e seu impacto na liquidez da Cooperativa de Poupança e Crédito Sac Latacunga

Resumo: O sistema financeiro constitui um pilar fundamental na economia de um país, onde as cooperativas e os bancos são os atores proeminentes em termos de cobertura e serviços. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a gestão da recuperação de carteiras vencidas e seu impacto na liquidez da Cooperativa de Poupança e Crédito Sac Latacunga no Equador, a nível nacional. No decorrer desta investigação, várias fontes confiáveis foram consultadas no departamento de negócios para adquirir conhecimento e compartilhá-lo com colaboradores. Isso ajudará a abordar as deficiências na instituição financeira e a melhorar suas funções, ao mesmo tempo em que otimiza o controle do tempo. De acordo com a análise e interpretação do impacto na liquidez na Cooperativa Sac Latacunga, 80% dos entrevistados mencionaram que isso afeta a liquidez na instituição devido aos membros inadimplentes, levando a uma falta de liquidez. Além disso, é evidente a partir da análise das demonstrações financeiras que a liquidez não é um dos seus pontos fortes. Além disso, a instituição não faz provisões para contas incobráveis, deixando de cumprir as regulamentações estabelecidas pela Superintendência de Economia Popular e Solidária.

Palavras-chave: Liquidez, Cooperativas, Carteira, Inadimplência.

Multidisciplinary Latin American Journal

Vol. 1 Núm. 1 (2023). pp. 1-13

Editorial Investigativa Latinoamericana (SciELa)

• **ISSN-E:** 2960-8414

Categoría: Negocios y Economía

Como citar: Recuperación de cartera vencidas y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga: Recovery of overdue portfolios and its impact on the liquidity of Sac Latacunga Savings and Credit Cooperative.

(2023). *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 1(1), 1-

13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11022840>

Recuperación de cartera vencidas y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga

Pilalumbo-Umajinga Edwin Danilo¹

Introducción

En el presente proyecto de investigación lo que se busca es recuperar la cartera vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Sac) Ltda., con el fin de que cumplan los objetivos de la institución, por lo tanto, es importante que exista un Modelo de Gestión Financiera dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac, el mismo que ayude a la disminución de la mora, y sirva como guía para la toma de decisiones, debido a esto la cooperativa no puede desarrollarse eficientemente en la prestación de sus servicios financieros (Malas, 2018).

El tipo de gestión financiera está guiado con el propósito de ser usado como herramienta para asegurar el buen funcionamiento de controles, procedimientos y actividades relacionadas con la gestión financiera en las áreas funcionales, que permita a los administrativos alcanzar objetivos y metas propuestos De esta manera mejorar las actividades laborales para tener mayor productividad (Terrazas Pastor, 2009).

¹ Tecnólogo Superior en Administración Financiera, Investigador Independiente. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4402-6539>, Correo electrónico: edwin.pilalumbo752@iste.edu.ec.

El principal problema la que confronta las entidades financieras con cartera vencida es por la falta de liquidez, capaz experto como la invalidez de realizar con sus obligaciones de corto plazo a medida que se vencen. En un instante, todas las entidades pueden pasar una crisis de efectivo. Lo primordial es que se proteja la cartera con herramientas técnicas que garanticen al menos el 80% de su recuperación. La mejor manera de lograrlo es calificando correctamente a sus clientes antes de venderles a crédito (Gitman, 1996).

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Sac) Latacunga, mediante una prevé observación realizada, podemos apreciar que existen la incidencia en la liquidez por el exceso de los trabajadores, ya que es una institución con un segmento 4, no puede tener muchos colaboradores cuando la empresa está iniciando, esto puede traer consecuencias muy graves como la baja rentabilidad. De esta manera, la institución no pude crecer, por lo tanto, es necesario tener pocos colaboradores con experiencias y conocimientos para que se ejecuten las actividades de una forma eficiente (Rosalba, 2021).

Los datos arrojados por la investigación de campo procedida han dado como resultado que se dé tener una planificación apropiado del préstamo, es decir, se debe realizar un análisis adecuado de la capacidad de pago de los socios o socios, el siguiente paso es dar un seguimiento al crédito solicitado y así poder verificar su empleo, un aspecto importante es que se debe realizar una evaluación al programa de capacitación que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga ha venido desarrollando con los socios, para poder tomar los correctivos necesarios (Cepeda, 2011).

En el Ecuador las Cooperativas de Ahorro y Crédito son factores importantes para el desarrollo económico y social del país, debido a su garantía óptima que brindan a la ciudadanía y en muchas ocasiones son golpeadas por un alto índice de morosidad. Esto se debe al momento de otorgar créditos y con el afán de ser cada vez más rápidas en esta tarea, en el cual no toman en cuenta las garantías que abalizan el pago de la deuda. Pero de este número de organizaciones, solo 40 tienen un alto estándar de control, de tal forma que se refleja en la calificación de riesgos otorgadas por empresas especializadas y que sirve como guías a los clientes a la hora de depositar sus recursos. Estas 40 cooperativas de ahorro y crédito están vigilancias por la SEPS (García, 2018).

La ventaja de estas entidades es que los socios pueden acceder a créditos de forma rápida y directa, por lo que este es uno de los principales servicios que ofrecen, ya que el trato es personalizado y los trámites son más ágiles que en otros sitios, sin embargo, todas estas instituciones se ven golpeadas duramente por un alto índice

de morosidad, esto debido a la entrega agilitada de créditos en el cual, no toman en cuenta las garantías que abalizan el pago de la deuda (Fernandez, 2001).

Metodología

La investigación se llevará a cabo en la Cooperativa de Ahorro Crédito Sac Latacunga Ltda., ubicada en la Parroquia La Matriz El Salto, Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, en el país Ecuador. En cuanto a la delimitación temporal, el período de estudio abarca desde el 9 de mayo de 2017 hasta enero de 2023.

El objetivo general de esta investigación es analizar la recuperación de cartera vencida y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro, Crédito Sac Latacunga Ltda. Para lograr este objetivo, se han establecido objetivos específicos que incluyen la identificación de los procesos utilizados por la cooperativa para recuperar carteras vencidas, la determinación del valor relativo de la liquidez en la cooperativa y la evaluación de la liquidez financiera causada por la deficiente recuperación de cartera vencida.

En cuanto a los aspectos metodológicos, esta investigación se clasifica como aplicada debido a su orientación hacia la obtención de nuevo conocimiento que permita resolver problemas relacionados con la recuperación de cartera vencida y la liquidez en instituciones financieras. Además, se utiliza un enfoque descriptivo para describir la realidad de las causas que influyen en el proceso de recuperación de cartera y evaluar la situación de la cartera vencida y las políticas de crédito utilizadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga.

El diseño de la investigación es longitudinal, lo que implica la recopilación de datos desde el año 2019 hasta el año 2023 en la misma institución, así como información de fuentes confiables desde el año 2014 hasta el año 2023 para mejorar la recuperación de cartera vencida en la cooperativa. Además, la investigación es retrospectiva, lo que permite crear un plan estratégico para mejorar el proceso de recuperación de cartera dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga, utilizando datos recopilados, analizados e interpretados.

En cuanto al tipo de fuente de recolección de datos, se utiliza un enfoque prolectivo que implica la recopilación de información a través de encuestas a los responsables del departamento de créditos, revisión de archivos financieros y el uso de fuentes confiables para obtener información relevante sobre la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac Latacunga, con el fin de obtener resultados para la recuperación de cartera vencida de créditos.

La herramienta de investigación es la siguiente:

¿Afecta a la liquidez de la cooperativa Sac Latacunga cuando los socios no pagan sus créditos en el tiempo establecido?

Si (...)

No (...)

¿Considera usted que el plazo de pago del crédito concedido debe tener un análisis severo para evitar la deficiente recuperación de cartera?

Si (...)

No (...)

¿La empresa cuenta con un departamento encargado únicamente para la recuperación de cartera?

Si (...)

No (...)

¿Se encuentran establecidos procesos para la recuperación de cartera vencida de la cooperativa?

Si (...)

No (...)

¿Existe un valor máximo de crédito?

Si (...)

No (...)

¿Considera usted que es importante realizar una evaluación previa a la otorgación del crédito para la verificación de su destino?

Si (...)

No (...)

¿La no recuperación de la cartera vencida afecta a la liquidez de la cooperativa?

Si (...)

No (...)

¿Cree usted que la cartera vencida establece un riesgo importante para la cooperativa?

Si (...)

No (...)

¿Considera que la reducción de gastos judiciales por cobranzas aumentará la liquidez de la cooperativa?

Si (...)

No (...)

Resultados

Tabla 1.

Procesos para la recuperación de cartera vencida

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	12	95%
NO	2	5%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 2.

Políticas Crediticias - Departamento de Cartera

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	14	100%
NO	0	0%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 3.

Políticas Crediticias - valor máximo

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	1	4%
NO	13	96%

Nota. Elaboración propia

Tabla 4.

Afectación Liquidez

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	14	100%
NO	0	0%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 5.

Plazo de Crédito

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	14	100%
NO	0	0%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 6.

Riesgo en Cartera Vencida

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	10	80%
NO	4	20%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 7.

Reducción de gastos judiciales

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	11	85%
NO	3	15%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 8.

Cartera Vencida y liquidez

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	10	80%
NO	4	20%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

Tabla 9.

Evaluación otorgación de crédito

ALTERNATIVAS	FRECUENCIAS	PORCENTAJES
SI	14	100%
NO	0	0%
TOTAL	14	100%

Nota. Elaboración propia

En la tabla 1, se muestra que el 95% de los funcionarios encuestados en la Cooperativa Sac Latacunga afirma que existen procesos para la recuperación de cartera vencida, mientras que el 5% opina que no existen. Esto refleja que la mayoría de las instituciones financieras cuentan con manuales y procedimientos para gestionar la recuperación de préstamos vencidos, lo que es positivo para la entidad.

En la tabla 2, se indica que el 100% de los funcionarios encuestados confirma la existencia de un departamento de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAC Latacunga. Esto concuerda con la estructura organizativa de la entidad, donde se establece claramente un departamento encargado de la gestión de la cartera.

La tabla 3 muestra que el 96% de los encuestados informa que no hay un valor máximo establecido para los créditos que se pueden otorgar a los socios, mientras que el 4% menciona que este límite sí está establecido. Esto sugiere que la cooperativa no tiene restricciones rígidas en cuanto al monto máximo de los préstamos que puede ofrecer.

En la tabla 4, se destaca que el 100% de los encuestados señala que la falta de pago oportuno por parte de los socios afecta la liquidez de la entidad. Además, se menciona que la liquidez no es uno de los puntos fuertes de la cooperativa, según el análisis de sus estados financieros.

En la tabla 5, se observa que el 100% de los encuestados considera que es importante realizar un análisis exhaustivo del plazo de los créditos otorgados para prevenir problemas en la recuperación de la cartera. Este análisis se considera fundamental para evitar futuros problemas en el cobro de cuentas por cobrar.

En la tabla 6, el 80% de los funcionarios encuestados coincide en que la cartera vencida representa un riesgo importante para la cooperativa, mientras que el 20% no considera que sea un riesgo inminente. Esto subraya la importancia de abordar de manera efectiva la recuperación de la cartera vencida para mantener la liquidez de la cooperativa.

La tabla 7 muestra que el 85% de los encuestados cree que la reducción de los gastos judiciales por cobranza aumentaría la liquidez de la cooperativa, mientras que el 15% opina que esta reducción no sería significativa. Los gastos judiciales son considerados un egreso importante para la cooperativa, y su reducción podría contribuir a mejorar la liquidez.

Finalmente, en la tabla 8, el 80% de los funcionarios encuestados afirma que la no recuperación de cartera vencida afecta significativamente la liquidez de la cooperativa, mientras que el 20% considera que esta afectación es ocasional. Se destaca la necesidad de abordar la recuperación de la cartera vencida de manera eficiente para mantener la salud financiera de la cooperativa.

En la tabla 9, se concluye que el 100% de los encuestados considera importante realizar una evaluación previa a la otorgación de crédito para verificar su destino. Esto refleja la política de la cooperativa de conceder préstamos de manera segura, evaluando minuciosamente la documentación de los socios y garantizando el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

Conclusiones

En una cooperativa que otorgue créditos a sus socios posea una manual de políticas de crédito es importante cargo que mediante esto podrá regularizar y seguir de manera adecuado con los préstamos otorgados dentro de la entidad, cooperativa Sac si hay políticas de créditos establecidas. como manifestaron en la encuesta los 14 funcionarios de la entidad. Porque dentro de la entidad hay un departamento de cartera, así como lo manifestaron en las encuestas realizadas, del proceso de recuperación de cartera. cuenta con políticas de crédito.

De acuerdo con el análisis interpretación de afectación de liquidez en la cooperativa Sac Latacunga el 80% de encuestados mencionados que, si afecta a la liquidez en la entidad, por socios morosos lo que genera falta de liquidez en la entidad, pero como lo demuestra la liquidez no es uno de sus fuertes esto se menciona gracias al análisis de los estados financieros de la institución. su normal funcionamiento a más de ello la entidad no realiza la Provisión de Cuentas Incobrables, no dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

En la cooperativa Sac Latacunga a los socios o clientes se les otorga el crédito tomando en cuenta el control del buró de crédito, no existe montos máximos establecidos para los créditos, se basan en garantías, hipotecarios y garantías auto liquidables de los socios, la entidad si cuenta con un departamento de cartera si posee manuales de recuperación de cartera o algún tipo de procedimientos estrategias que ayude en el proceso, y cuenta con personal asignado únicamente para realizar el proceso de recuperación de los créditos otorgados.

La disminución de la liquidez financiera viene determinada por múltiples causas entre ellos el más importante la deficiente recuperación de cartera vencida como lo indica en las encuestas, además de los gastos judiciales por recuperación de cartera que afectan directamente a los ejecutivos de crédito. Por otra parte, también los gastos judiciales por cobranzas aumentarán la liquidez de la cooperativa Sac Latacunga.

Referencias

- Arcos, A. (2019). Recuperación de cartera. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29650/1/545%200.E..pdf>
- Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. (2010). Riesgo de Liquidez. [En línea]. Disponible en: <https://www.asbasupervision.com/es/bibl/i-publicaciones-asba/i-2-otros-reportes/778-orep12-1/file>
- Ayala, S. (2005). Los riesgos que surgen en una organización. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/2058/1/TA0249.pdf>
- Cárdenas, J. (2021). Las cooperativas de ahorro crédito como pilar de economía ecuatoriana. [En línea]. Disponible en: [file:///C:/Users/Dell/Downloads/ralania,+1000-Texto+del+art%C3%ADculo-2305-1-10-20210804%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/ralania,+1000-Texto+del+art%C3%ADculo-2305-1-10-20210804%20(1).pdf)
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (2008). Bancaria de Basilea adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez. [En línea]. Disponible en: https://www.bis.org/publ/bcbs144_es.pdf
- Cooperativa De Ahorro Y Credito Indigena Sac. (2022). [En línea]. Disponible en: https://www.emis.com/php/companyprofile/EC/Cooperativa_De_Ahorro_Y_Credito_Indigena_Sac_Latacunga_Ltda_es_5449626.html
- Duany, G. (2021). Metodología para la Evaluación del Riesgo de Liquidez en la Banca de Crédito y Comercio. [En línea]. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000100016

Erazo, E. (2017). IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR AL MARGEN DE. [En línea]. Disponible en: (pág. 8).

Estrella, J. (2015). Las Cooperativistas en la Provincia de Cotopaxi. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702012000100002

García, C. (2018). Las cooperativas en Ecuador. [En línea]. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p32.pdf>

García, M. (Mayo 2013). Notificaciones Judiciales, Centro de Especialización y Capacitación Judicial, 2pp.

Informativos IFS Group. (2020). Norma para la gestión del riesgo de crédito en las Coop. Ahorro y Crédito. [En línea]. Disponible en: <https://www.ifs-group.ec/post/norma-para-la-gesti%C3%B3n-del-riesgo-de-cr%C3%A9dito-en-las-coop-ahorro-y-cr%C3%A9dito-y-aso-mutualistas-seps>

Informativos IFS Group. (2020). Norma para la gestión del riesgo de crédito en las Coop. Ahorro y Crédito. [En línea]. Disponible en: <https://www.ifs-group.ec/post/norma-para-la-gesti%C3%B3n-del-riesgo-de-cr%C3%A9dito-en-las-coop-ahorro-y-cr%C3%A9dito-y-aso-mutualistas-seps>

Junta de Regulación Moneiaria Financiera. (2015). NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS. [En línea]. Disponible en: <https://asobanca.org.ec/wp-content/uploads/2021/06/Resolucion-No.-129-2015-F-Normas-para-la-gestio%CC%81n-del-riesgo-de-cre%CC%81dito-en-lascoop.pdf>

Malas, L. (2018). Reducción de morasidad. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1747/1/TUICYA024-2015.pdf>

MARÍA, C. (2014). MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1786/1/TUICYA036-2015.pdf>

Muñoz, X. (2020). GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES. [En línea]. Disponible en: <https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Gestion-Estrategica-del-Riesgo-deliquidez.pdf>

- Oyaque, M. (2019). Cartera vencida de las cooperativas. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29650/1/545%20O.E..pdf> (pág. 22).
- Parra, O. (2021). Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. [En línea]. Disponible en: (pág. 167). propio. (s.f.).
- Republica del Ecuador Superintendencia de Bancos y Seguros. (2003). NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL. [En línea]. Disponible en: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wpcontent/uploads/downloads/2017/06/L1_X_cap_II.pdf.
- Rosalba, S. (2021). Análisis Financiero: Gestionar los riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 4. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5768/576868967011/html/>. 33
- Sagner, A. (2012). La entrada en el coeficiente de morosidad como medida del crédito riesgo. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702012000100002
- Sandoval, D. (2021). PILAR Una metodología para las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8812/1/SM318-Sandoval-Pilar.pdf> (pág. 15).
- Terrazas Pastor, R. A. (2009). MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA UNA ORGANIZACIÓN. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf>
- Thompson, Iván. (2008). Definición de Finanzas. [En línea]. Disponible en: <http://www.promonegocios.net/economia/definicionfinanzas.html> (fecha de consulta: 03-12-2009)
- Treviño, E. (2021). Las cooperativas de ahorro crédito como pilar de economía ecuatoriana.
- Villamarin, M. (2017). ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA. [En línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/recuperacion-cartera-ecuador.html>
- Zambrano, L. (2022). La recuperación de cartera vencida y su incidencia en la liquidez. [En línea]. Disponible en: [file:///C:/Users/Dell/Downloads/4174-22037-2-PB%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/4174-22037-2-PB%20(7).pdf)

Agradecimientos

A la revista por el espacio

Financiamiento

Propio

Conflicto de intereses

No existen conflictos

El contenido de **Multidisciplinary Latin American Journal (ISSN: 2960-8414)**, publicados en este sitio están bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Los autores conservan los derechos morales y patrimoniales de sus obras. The contents of this article are under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. The authors retain the moral and patrimonial rights of their works.

